

МИФОПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА В ПОЭМЕ
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ДЕМОН»

Х.У.Мадяров

преподаватель кафедры теории и практики русского языка АГИИЯ

Андижан, Узбекистан

Skypeoxugen@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556365>

Аннотация: Статья посвящена исследованию роли мифа в создании художественного пространства поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон». Анализируются ключевые мифологические элементы произведения и их влияние на формирование уникального хронотопа. Рассматривается трансформация традиционных мифологем в контексте романтической эстетики Лермонтова. Особое внимание уделяется пространственно-временной организации поэмы, символике цвета и света, а также музыкальным образам как средствам создания мифопоэтической картины мира. Выявляется значение мифопоэтики в творчестве Лермонтова и ее влияние на развитие русской литературы.

Ключевые слова: мифопоэтика, художественное пространство, хронотоп, символика, мифологема.

В литературоведческом дискурсе последних десятилетий наблюдается устойчивый интерес к проблеме взаимодействия мифа и литературы, что обусловлено признанием фундаментальной роли мифологического мышления в формировании художественного сознания. Особую актуальность приобретает исследование мифопоэтики в творчестве классиков русской литературы, чьи произведения оказали значительное влияние на развитие национальной и мировой культуры: в данном контексте творчество М.Ю. Лермонтова, и, в частности, его поэма «Демон», представляет собой богатейший материал для анализа. Поэма «Демон», над которой Лермонтов работал на протяжении почти всего своего творческого пути (1829 – 1839), является одним из ключевых произведений в наследии поэта: в ней наиболее полно воплотились характерные черты лермонтовской поэтики: философская глубина, романтический конфликт, богатство образного строя. Синтезируются различные пласты мировой культуры: от библейских мотивов до кавказского фольклора, что делает ее репрезентативным объектом для изучения мифопоэтики автора [3, с. 246].

Понятие мифа в современном литературоведении трактуется не только как архаическое повествование о происхождении мира и человека, но и как универсальный способ структурирования и осмысления действительности. Согласно концепции А.Ф. Лосева, миф есть «в словах данная чудесная личностная история» [1, с. 46], что подчеркивает его нарративную природу и связь с индивидуальным творческим сознанием.

Концепция хронотопа, введенная в литературоведческий обиход М.М. Бахтиным, представляет собой методологический инструмент для анализа пространственно-временной организации художественного текста. Хронотоп, понимаемый как «существенная взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе», позволяет рассматривать художественное пространство не как статичный фон, а как динамическую структуру, неразрывно связанную с развитием сюжета и характеров персонажей. Романтическое мировоззрение Лермонтова, сформировавшееся под влиянием европейского романтизма и русской философской традиции, характеризуется дуалистическим восприятием мира, обостренным вниманием к проблеме свободы личности, стремлением к идеалу и одновременно осознанием трагической невозможности его достижения. Данные особенности мировоззрения поэта находят непосредственное отражение в художественном пространстве его произведений, в том числе в поэме «Демон».

Сюжет поэмы представляет собой сложное переплетение библейских мотивов, романтических образов и кавказского фольклора: в центре повествования находится трагическая история любви падшего ангела к земной девушке Тамаре. Изгнанный из рая Демон, скитаясь по земле, встречает прекрасную грузинскую княжну и влюбляется в нее. Тамара, несмотря на предстоящее замужество, поддается чарам Демона: их страсть приводит к гибели земной возлюбленной, душу которой ангелы уносят в рай, оставляя Демона в вечном одиночестве: основные темы произведения включают вечное противостояние добра и зла, возможность искупления через любовь, конфликт между земным и небесным, свободу воли и предопределение. Писатель исследует границы морали и возможность преображения даже самой падшей души через силу любви, что созвучно романтическому мировоззрению поэта.

Мифологические мотивы и образы в поэме многочисленны и разнообразны. Центральный образ Демона восходит к библейской традиции Падшего Ангела, но трансформируется Лермонтовым в романтического героя-бунтаря, что отражает особенности авторского мировосприятия [4, с. 138]. Демон не просто воплощение зла, а сложный, противоречивый персонаж, стремящийся к возрождению через любовь: его образ сочетает в себе черты библейского Люцифера, романтического героя-изгнанника и фольклорного духа гор. Образ Тамары также многогранен и насыщен мифологическими аллюзиями: она сочетает в себе черты земной женщины и небесной девы, что отсылает к архетипу *anima* в юнгианской психологии: героиня становится воплощением идеальной красоты и чистоты, способной преобразить даже

демоническую сущность, и ее трагическая судьба перекликается с мифологическими сюжетами о смертных женщинах, ставших объектом любви богов или духов. Кавказ в поэме выступает не просто как географическое пространство, но как сакральная территория, подобная мифологической «оси мира», соединяющей земной и небесный миры. Горы Кавказа в художественном пространстве «Демона» выполняют функцию Мировой горы – универсального мифологического символа, соединяющего различные уровни бытия. Данная вертикальная структура пространства соответствует мифологической модели мироздания и играет ключевую роль в организации хронотопа произведения.

Пространственные характеристики в «Демоне» имеют ярко выраженную трехчастную структуру: верхний мир представлен небесами, обителью Бога и ангелов, средний мир – земля, в частности, Кавказ, где разворачивается основное действие, нижний мир ассоциируется с адом и пространством изгнания Демона.

Такая организация пространства отражает не только библейские представления, но и универсальные мифологические концепции устройства вселенной.

Монастырь, где укрывается Тамара, становится пограничным пространством между мирами, местом встречи земного и потустороннего. Данное сакральное место, где происходит кульминация духовной борьбы между добром и злом, небесным и демоническим началами. Природные стихии (вода, воздух, земля) в поэме одухотворены и наделены символическим значением, что характерно для мифопоэтического мышления. Они не только создают живописный фон, но и активно участвуют в развитии сюжета, отражая эмоциональное состояние героев и космический масштаб происходящих событий.

Временной аспект художественного мира поэмы также глубоко обусловлен мифологическими представлениями. Время в «Демоне» неоднородно: вечность, в которой существует главный герой, противопоставляется быстротечности человеческой жизни, что создает напряжение между циклическим мифологическим временем и линейным историческим временем, что является одним из ключевых конфликтов произведения.

Момент встречи Демона и Тамары становится сакральным временем, подобным мифологическому *illud tempus* – «времени первотворения» [6, с. 55]. В данной точке пересечения вечности и мгновения происходит трансформация обоих героев, что соответствует мифологическому мотиву преображения через испытание или инициацию. Для Демона – возможность возрождения через

любовь, для Тамары – познание высшей страсти и трагическое столкновение с силами, превосходящими человеческое понимание. Циклическая природа времени в поэме проявляется через повторяющиеся мотивы падения и возможного искупления. История Демона, его изгнание из рая и попытка вернуться к свету через любовь к Тамаре, отражает архетипический сюжет о потерянном рае и стремлении к его обретению. Мотив придает произведению универсальное, вневременное звучание, связывая частную историю с вечными вопросами бытия. Влияние мифа на создание художественного пространства в «Демоне» проявляется на всех уровнях произведения: от сюжетной структуры до образной системы и философской проблематики. Мифологическая основа позволяет писателю выйти за рамки конкретного исторического времени и географического пространства, придавая поэме универсальное звучание и глубокий философский подтекст. Использование мифологических элементов в «Демоне» не ограничивается простым заимствованием образов и сюжетов. Автор творчески перерабатывает мифологический материал, создавая собственный авторский миф, в котором отражаются как личные духовные искания поэта, так и ключевые философские и эстетические идеи его эпохи, что делает «Демона» не только выдающимся произведением русского романтизма, но и важной вехой в развитии мировой литературы, демонстрирующей глубокую связь между мифом и художественным творчеством.

Противостояние добра и зла в мифологическом ключе является одним из центральных элементов художественной структуры поэмы. М. Лермонтов переосмысливает традиционную дихотомию, представляя конфликт не как абсолютное противопоставление, а как сложное взаимодействие противоположных начал. Демон, традиционно воплощающий зло, обретает черты романтического героя, способного на глубокие чувства и стремление к преображению. Такая амбивалентность отражает древние мифологические представления о дуальной природе божественных существ, где граница между добром и злом часто размыта [5, с. 284]. Тема искупления и возрождения через любовь в «Демоне» приобретает особое звучание: любовь Демона к Тамаре представлена как потенциальный путь к искуплению, что перекликается с гностическими мифами о падших ангелах и возможности их возвращения к свету. Лермонтов трансформирует этот мотив, показывая трагическую невозможность полного искупления, но одновременно утверждая преобразующую силу любви. Такая интерпретация отражает романтическое представление о любви как о космической силе, способной преодолеть онтологические границы [2, с. 209]. Обобщая роль мифа в создании

художественного пространства «Демона», можно утверждать, что мифологические элементы служат фундаментальной основой для построения многомерной художественной реальности. Лермонтов использует миф не как статичную систему образов, а как динамический инструмент для исследования фундаментальных вопросов бытия. Мифопоэтика позволяет автору преодолеть ограничения конкретного исторического контекста и придать повествованию универсальный, космический масштаб.

Значение мифопоэтики в творчестве Лермонтова выходит за рамки отдельного произведения и отражает общие тенденции романтической эстетики. Поэт не просто заимствует мифологические сюжеты и образы, но творчески перерабатывает их, создавая собственную мифологическую систему. Такая система интегрирует элементы различных мифологических традиций – от библейских до фольклорных – в уникальный художественный космос, отражающий авторское видение мира.

Мифопоэтика Лермонтова в «Демоне» демонстрирует глубокое понимание архетипических структур и их роли в формировании культурного сознания. Поэт использует миф как универсальный язык для выражения сложных философских идей и эмоциональных состояний, что позволяет ему создать произведение, резонирующее на глубинных уровнях человеческой психики.

Литература:

1. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М.: Мысль, 2001. – 558 с.
2. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. – СПб.: Азбука, 2015. – 411 с.
1. Манн Ю.В. Поэтика русского романтизма. – М.: Наука, 1976. – 375 с.
2. Маркович В.М. Миф о Лермонтове на рубеже XIX-XX веков //
3. Пушкинский сборник. – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1995. – С. 136-147.
4. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.: Академический Проект; Мир, 2012. – 331 с.
5. Элиаде М. Аспекты мифа / Пер. с фр. В.П. Большакова. – М.: Академический проект, 2010. – 238 с.